

Indien

Mahadevan, Jasmin:

Indien – ein kulturelles Kaleidoskop mit vielen Traditionen und Modernen

In: Die Neue Hochschule, 2023-5, S. 8-11

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8348152>

Impressum

Herausgeber:

Hochschullehrerbund –
Bundesvereinigung e. V. **hlb**
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0
Fax: 0228 555 256-99

Chefredakteur:

Prof. Dr. Christoph Maas
Molkenbührstr. 3 | 22880 Wedel
Telefon: 04103 141 14
christoph.maas@haw-hamburg.de
(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@hlb.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**hlb** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **hlb** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

Persistent Identifier bei der Deutschen Nationalbibliothek:

[https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:
101:1-2022091681](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-2022091681)

Indien – ein kulturelles Kaleidoskop mit vielen Traditionen und Modernen

Indien ist ein vielfältiges Land im steten Austausch von Traditionen und Moderne. Das wird am Beispiel Kaste deutlich. Situationsadäquate Bewertungsschemata und Reflexion der eigenen kulturellen Brille sind der Schlüssel zum kulturellen Verständnis.

Von Prof. Dr. phil. Jasmin Mahadevan

Foto: Sophia Zundel

PROF. DR. PHIL. JASMIN MAHADEVAN

Professur für Internationales und interkulturelles Management
Fachbereich
Wirtschaftsingenieurwesen
Fakultät für Technik
Hochschule Pforzheim
jasmin.mahadevan@hs-pforzheim.de
ORCID-ID: 0000-0001-7178-8657

Wer beruflich mit Indien zu tun hat, nimmt das Land oft als Widerspruch wahr, vielleicht sogar als zerrissen zwischen Tradition und Moderne. Für ein kulturelles Verständnis Indiens sind folgende Erkenntnisse essenziell: Erstens ist Indien, kulturell gesehen, kein Land, sondern ein ganzer Subkontinent – so heterogen und vielfältig wie Europa. Zweitens sind Tradition und Moderne aus indischer Sicht kein Widerspruch. Zur Verdeutlichung dieser kulturellen Grundprinzipien skizziert dieser Artikel Indien als ein kulturelles Kaleidoskop mit (nicht zwischen) Tradition und Moderne.

Indien heute ist vor allem ein Produkt der Kolonialzeit. Zuvor gab es nie ein Reich, das ganz Südasien geeint hätte, und die meisten integrierenden Strukturen der „größten Demokratie der Welt“ – Englisch als Bildungs- und Verkehrssprache, Infrastruktur, Verwaltungsapparat, politisches System – sind erst durch die englische Kolonialherrschaft (im indischen Englisch: *the Raj*) entstanden (Dirks 2001).

Die historisch gewachsene Vielfalt des Landes ist enorm. So gehören nord- und südindische Sprachen unterschiedlichen Sprachfamilien an und sind für die Sprechenden so unterschiedlich wie westeuropäische und ostasiatische Sprachen, mit unterschiedlichen Schriftsystemen, wobei manche Sprachen zudem in arabischer Schrift geschrieben werden. Folglich finden sich etwa in der indischen IT-Metropole Bangalore (Bengaluru), in der Menschen aus ganz Indien arbeiten, Hinweisschilder in drei Sprachen und Schriften: Kannada (der drawidischen

Amtssprache des Bundesstaates Karnataka, dessen Hauptstadt Bangalore ist), Hindi (der offiziellen Amtssprache Indiens, einer indoeuropäischen Sprache) und Englisch (als der wahrscheinlichste gemeinsame Nenner). Die Schriftsysteme aller 23 Sprachen, die zumindest in einem der 28 Bundesstaaten und acht Unionsterritorien Indiens Amtssprache sind (Auswärtiges Amt 2023), finden sich auch auf den indischen Rupien scheinen.

Die enorme Heterogenität Indiens kann auch gut am Beispiel Religion verdeutlicht werden: Alle Weltreligionen sind in Indien vertreten; vier sind in Indien entstanden (Hinduismus, Buddhismus, Jainismus und Sikhismus, der Letztere im Austausch von Hinduismus und Islam). Indien mit seinen 1,4 Milliarden Einwohnern ist also nicht nur ein hinduistisches Land, sondern auch das Land mit der weltweit zweitgrößten Anzahl von Muslimen, nämlich 172 Millionen (Auswärtiges Amt 2023). Christen, die sogenannten Thomas-Christen, leben angeblich seit kurz nach Christi Geburt in Indien. Über portugiesische Einflüsse kam die katholische Kirche im 16. Jahrhundert ins Land, gefolgt vom englischen Protestantismus.

Zusammen machen diese Faktoren Indien zu einer sogenannten „hybriden Kultur“: weder „westlich“ noch „asiatisch“ und intern durch enorme Vielfalt gekennzeichnet (Chhokar 2007). Statt „Widerspruch“ sind also Doppel- und Mehrdeutigkeit Wesensmerkmale von Kultur in Indien. So könnte etwa ein Software-Entwickler aus dem Bundesstaat West Bengal im Nordosten beruflich nach

„Kultur ist statisch und wandelbar zugleich; Menschen sind sowohl Produkte als auch Produzenten von Kultur.“

Bangalore in Zentralindien kommend mit Einheimischen nicht mehr kommunizieren, es sei denn, eine der beiden Fremdsprachen Englisch oder Hindi ist den Beteiligten geläufig. In diesem Sinne ist der indische Arbeitsplatz oder das indische studentische Wohnheim auch ohne ausländische Beteiligung multi- und interkulturell.

Die kulturellen Identitäten Indiens sind vielschichtig: Menschen identifizieren sich oft multipel, das heißt, nicht nur als Inder oder Inderin, sondern auch als Angehörige von Schichten, Kasten, Regionalkulturen und Sprachgemeinschaften. Auch der Hinduismus ist keine Buchreligion – vielmehr umfasst „Hindu sein“ eine Vielzahl von Glaubensrichtungen, selbst bei der derzeitigen politischen Betonung eines nationalistischen „Einheits-Hinduismus“.

Traditionen schaffen Identität und Zugehörigkeit im gesamt indischen „Multikulti“. Dies lässt sich gut am Beispiel Kaste verdeutlichen. Denn auch das sogenannte Kastensystem ist eigentlich kein „System“, sondern vielmehr ein Geflecht regionaler und lokaler Abstufungen von erweiterten Familienstrukturen. Im deutschen Schulunterricht wird hier oft das Bild einer hierarchischen Pyramide vermittelt mit den vier Hauptkasten (varnas) Priester (Brahmanen), Krieger (Kshatriyas), Handwerker (Vashyas) und Arbeiter (Sudras) sowie Kastenlosen (Dalits oder Harijans). Für die soziale Praxis ist diese Untergliederung aber nur bedingt relevant. Denn gelebte Traditionen werden oft durch die sogenannte *jati* beeinflusst, einer Art Unterkaste, die z. B. die üblichen Tätigkeiten einer erweiterten Familie bestimmt hat und dies in der Dorfgemeinschaft heute noch tut. Von diesen *jatis* existieren Tausende; und es gibt kein übergreifendes System, in das sich *jatis* einordnen lassen (Dirks 2001). So finden sich *jatis* auch in muslimischen und christlichen indischen Gemeinschaften. Lokal lassen Sprache, Name oder Kleidungsstil die *jati* vermuten – überregional jedoch nicht. Insofern ist das „in die Stadt gehen“ auch der Versuch der sozialen Befreiung,

und ein Studium ermöglicht die Wahl neuer Berufe ohne *jati*-Klassifizierung.

Was das Kastenwesen eint, ist ein Bewusstsein für die Existenz unterschiedlicher sozialer „Schubladen“ im Sinne einer Einteilung von Personen in *in-group* (die eigene „Wir-Gruppe“, z. B. die eigene *jati*) und *out-group* (die der In-Gruppe gegenübergestellte „Ihr-Gruppe“, z. B. Angehörige einer anderen *jati*). Jedoch ist dies kein Klassifizierungssystem im Sinne einer Varna-Pyramide. Der britische Versuch, genau ein solches fixes Abbild der sozialen Realität zu erstellen, scheiterte demzufolge kläglich (Dirks 2001). Anzumerken ist auch, dass aufgrund des demokratischen Systems Indiens kastenbasierte Diskriminierung verboten ist – dennoch ist die Vorstellung von *in-group* versus *out-group* im Alltag präsent.

Die drei am häufigsten genannten Elemente von Kaste im Sinne von *jati* sind: (1) Endogamie – die Erwartung, innerhalb der eigenen *jati* zu heiraten; (2) Kommensalität – die Norm, Essen nur von Angehörigen der eigenen *jati* anzunehmen und/oder nur mit Angehörigen der eigenen *jati* zu essen; und (3) soziale Exklusivität und Interdependenz – die Tätigkeiten, die einer *jati* erlaubt sind, sind für andere *jatis* Tabu, daher eben auch die Tradition *jati*-üblicher Berufe. Dumont (1970) nennt relative Reinheit und Unreinheit als das strukturierende Prinzip dieser Elemente. So gibt es *jatis*, in denen der Priesterberuf üblich war oder ist – eine „reine“ Tätigkeit, die dann z. B. über weitere Elemente wie vegetarische Ernährung symbolisiert wird, was dann wiederum zu Abhängigkeit von anderen, weniger reinen *jatis* führt. Für diese Argumentation ist Dumont (1970) dahingehend kritisiert worden, dass er damit einen „brahmanischen“ Blick auf Kaste perpetuiert und die sozialen Bedingungen vermeintlich „unreinerer Kasten“ beschönigt. In der Tat ist natürlich auch das Kastenwesen – wie jede Vorstellung von sozialer Ordnung – eine Möglichkeit, die Privilegien einer Gruppe moralisch zu legitimieren.

„Indien ist, kulturell gesehen, kein Land, sondern ein ganzer Subkontinent – so heterogen und vielfältig wie Europa.“

Dennoch scheinen die genannten Elemente im Alltag beobachtbar zu sein. Denn sie sind einerseits klar und sozial strukturierend, aber andererseits auch flexibel und veränderbar. So gibt es beispielsweise den Beruf des *office boys*. Diese bringen Höherstehenden Tee und Kaffee – und um die (zugegebenermaßen recht bequeme) „Schublade“ der *office boys* nicht zu entwerten, würden Führungskräfte eher nicht den Geschirrspüler selbst einräumen (Mahadevan 2011). Auch die Ingenieurin oder der Ingenieur würde den Defekt einer Maschine nicht unbedingt selbst reparieren, sondern den Vorarbeiter anweisen, den zuständigen Arbeiter zu informieren, um dann die Ausführung der Tätigkeit zu überwachen: eine interdependente Exklusivität von Tätigkeiten, strukturiert nach deren relativen Rein- und Unreinheit (Mahadevan 2012, 2015). Selbst der IT-Boom Indiens könnte dahingehend interpretiert werden, dass informationstechnische Berufe „reine“ und damit sozialen Aufstieg ermöglichende Tätigkeiten sind (Mahadevan 2012).

Kommensuralität zeigt sich dadurch, dass es auch in Indien in Unternehmen und Universitäten eine Kantine oder Mensa gibt – aber Essen trotzdem oft von zu Hause mitgebracht wird. Außerdem lässt sich beobachten, dass Personen, die beruflich aufsteigen, ab einer bestimmten Hierarchiestufe im Beruf vegetarisch essen – obwohl sie es im Privaten nicht tun (Mahadevan 2011, 2015). Hierdurch wird Status über Reinheit ausgedrückt – in den meisten Fällen unbewusst, da technische und betriebswirtschaftliche Fach- und Führungskräfte in der Regel keine „Kulturexperten“ sind – wer weiß schon immer, warum er oder sie bestimmten Normen folgt?

Nach dem letzten gesamtindischen Zensus von 2011 (RGI 2011) sind nur 5,8 Prozent aller indischen Ehen als *inter-caste marriages* (also Heiraten zwischen *jatis*) gelistet, ein Prozentsatz, der über die vergangenen 40 Jahre hinweg konstant blieb (RGI, 2011). Die *inter-caste marriage* ist also nach wie vor eher eine imaginierte Option, die nicht wirklich in die Praxis umgesetzt wird (Narzary, Ladusingh 2019). Sprache, Tradition, Rituale, z. B. auch die Heiratszeremonie selbst, usw. sind über *jatis* hinweg unterschiedlich: Da ist es vielleicht einfach nur menschlich, die vertraute In-Gruppe zu wählen – im indischen Fall idealerweise in Absprache und im Einklang mit Eltern und erweiterter Familie, die ebenfalls Identitätsanker sind.

Dennoch wäre es falsch, sich das Kastenwesen ausschließlich „traditionell“ zu denken, da es ja stets neu interpretiert wird. Dass darüber hinaus Indien ein sich entwickelndes Land ist, mit entsprechenden Verwerfungen und ungleichen Entwicklungschancen, steht dabei außer Frage. Hierzu sagt die kulturvergleichende Forschung (House, Javidan 2004) ganz klar, dass „Kultur“ erst dann erklärungsrelevant wird, wenn das Überleben gesichert ist und die Infrastruktur funktioniert. So gibt es natürlich Zwangsverheiratungen von Mädchen und Gewalt gegen Frauen – obwohl es verboten ist. Jedoch ist die Frage, ob es ein „kultureller“ Grund ist, aus dem heraus diese Phänomene entstehen, oder eher ein Mangel an Bildung und Teilhabe, gekoppelt mit sozialer, ökonomischer und politischer Ungerechtigkeit: Hier hilft der Faktor Kultur nicht weiter.

Kultur ist zudem statisch und wandelbar zugleich; Menschen sind sowohl Produkte als auch Produzenten von Kultur (Mahadevan 2023). In der indischen Mittelschicht gibt es z. B. das Argument, dass eine Frau möglichst gut ausgebildet sein sollte, da sie für die Schulbildung der Kinder zu sorgen habe. Ein Studium und eine Tätigkeit im Softwarebereich wäre hierbei aus *jati*-Sicht „rein“ und gleichzeitig finanziell lukrativ. Beides zusammen erhöht das soziale Kapital von Frauen, sodass die Familie weniger Mitgift in die Ehe mitgeben muss. „Emanzipation“ und „Modernität“ hat also viele Gesichter. Kritisch ist die Situation (nur) dann, wenn eine Person keinen eigenen Handlungsspielraum hat und ausschließlich systemischen Zwängen unterworfen ist (Mahadevan 2011), da dadurch das Wechselspiel zwischen Kultur als derzeitigem Faktum („Kultur macht mich“) und Kultur als realitätsschaffender Idee („ich mache Kultur“) aus dem Gleichgewicht geraten wäre. Jedes Erlebnis mit und in Indien lädt daher zur Reflexion der eigenen „kulturellen Brille“ ein, um so zu situationsadäquaten Bewertungsschemata zu kommen, wie auch das folgende Fallbeispiel (Mahadevan 2014) zeigt.

Fallbeispiel: Sushila in der deutschen Zentrale*

Elektrotechnikerin Sushila ist eine technische Projektleiterin am indischen Standort eines deutschen Halbleiter-Unternehmens. In Bangalore ist dies nichts Besonderes: Mehr als ein Drittel der Softwareentwickler sind Frauen. Am deutschen Standort wäre es bemerkenswert: Frauen in der Entwicklung, vor allem im schaltungsnahen Bereich, gibt es dort kaum. In der virtuellen Zusammenarbeit erscheint Sushila kompetent und faktenorientiert, „absolut westlich“, wie die deutschen Kollegen sie beschreiben. So führt sie nun mit 28 Jahren ein Team von deutschen Ingenieuren, alle zwischen Mitte 30 und Mitte 40. Für ein persönliches Kennenlernen trifft sich das Team nun zum ersten Mal in der deutschen Zentrale. Sushila erscheint im Sari, eine Geste, die von den deutschen Kollegen als „sehr traditionell“ empfunden wird. Aus dem bisherigen Kontakt per Video-Meeting und E-Mail hätten sie „nicht ein so traditionelles Bild“ bekommen. Noch befremdlicher erscheint es, dass Sushila jeden Morgen eine hinduistische Gebetszeremonie durchführt, ein *puja*, bei der sie ihre Stirn mit heiliger Asche und glücksverheißendem Farbpulver bestreicht. „Warum machst du denn so einen Quatsch?“, will ein Kollege auf Englisch wissen. Sushila antwortet: „*Let it go, it's*

my thing.“ Als Sushila dann auch noch auf Nachfrage berichtet, sie habe eine *arranged marriage* gehabt und ihren Ehemann (ebenfalls ein IT-Ingenieur) nicht selbst gewählt, machen sich Zweifel breit, ob sie der beruflichen Aufgabe gewachsen ist. Beim Mittagessen erzählt Sushila, dass sie am Wochenende gerne mit ihren Freundinnen mit ihrem Motorrad, einer alten Enfield, im schwarzen Lederoutfit zu Rockkonzerten in der Umgebung von Bangalore fährt. Als er das hört, ruft ein deutscher Kollege (auf Englisch): „Ach, erst bist du so traditionell und jetzt sagst du uns, dass du ein Rock-Groupie bist – wie passt denn das jetzt zusammen?!“ Sushila antwortet: „*So, just because I listen to rock concerts, does it mean that I can't say my prayers!?!*“

Eine wirkliche Antwort auf diese eher rhetorische Frage bekommt sie von den deutschen Kollegen nicht. Dennoch liegt im Wesen dieses Satzes – und der Reflexion der eigenen kulturellen Brille, zu der er auffordert – der Schlüssel zum Verständnis Indiens als ein kulturelles Kaleidoskop mit vielen Traditionen und Modernen.

* Das Fallbeispiel ist real und wurde im Rahmen eigener empirischer Forschung dokumentiert und analysiert. ■

Auswärtiges Amt (2023): Politisches Profil Indien. <https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/laender/indien-node/politisches-portrait/206048> – Abruf am 31.08.2023.

Béteille, A. (1998): Caste in contemporary India. In: CJ Fuller (Hrsg.), *Caste Today*. New Delhi, 150–179.

Chokar, J. S. (2007): India: Diversity and complexity in action. In: JS Chokar, FC Brodbeck & R. House (Hrsg.), *Culture and Leadership across the World: The Globe Book of In-Depth Studies of 25 Societies*, Mahwah, Lawrence Erlbaum. 971–1020.

Dirks, N. (2001): *Castes of Mind. Colonialism and the Making of Modern India*, Princeton, Princeton University Press.

Dumont, L. (1970): *Homo Hierarchicus: The Caste System and its Implications*, Chicago, Chicago University Press.

House, R.; Javidan, M. (2004): Overview of GLOBE. In: House, R.; Hanges, P.; Javidan, M.; Gupta, V. (Hrsg.): *Culture, Leadership, and Organizations – The GLOBE Study of 62 Societies*. Thousand Oaks, London, New Delhi. Sage. 9–28.

Mahadevan, J. (2011): Power/knowledge in postcolonial settings: the case of IT Bangalore. *Interculture Journal: Online-Zeitschrift für interkulturelle Studien*, 10 (13). S. 61–82.

Mahadevan, J. (2012): Are engineers religious? An interpretative approach to cross-cultural conflict and collective identities. *International Journal of Cross-Cultural Management*, 12 (1): 133–149.

Mahadevan, J. (2014): India: An interpretative approach to a hybrid culture. In: Gehrke, B.; Claes, M.-T. (Hrsg.): *Global Leadership Practices – A Cross-Cultural Management Perspective*. Cheltenham: Palgrave Macmillan. 188–202.

Mahadevan, J. (2015): Caste, purity, and female dress in IT India: Embodied norm violation as reflexive ethnographic practice. *Culture and Organization*, 21 (5), S. 366–385.

Mahadevan, J. (2023): *Cross-Cultural Management: A Contemporary Approach*. London, Sage.

Narzary, P. K.; Ladusingh, L. (2019): Discovering the saga of inter-caste marriage in India. *Journal of Asian and African Studies*, 54 (4), S. 588–599.

RGI (2011): House Listing and Housing Census Data Highlights – 2011, Figure at a Glance. http://censusindia.gov.in/2011census/hlo/hlo_highlights.html – Abruf am 01.04.2023.

RGI (2023): Data and Resources. <https://censusindia.gov.in/census.website/> – Abruf am 01.04.2023.